

УДК 347.626

ББК 67.404.4

БЕЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Королёвского филиала
Международного юридического института
e-mail: advbelova@mail.ru

BELOVA IRINA EVGENIEVNA

Senior Lecturer of the Department
of Civil Law and Procedure
candidate of economic sciences
Korolev's branch of the International Law Institute
e-mail: advbelova@mail.ru

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРАВА: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

INHERITANCE RELATIONSHIP AND PRINCIPLES OF LAW: BASIC ASPECTS OF MANIFESTATION

Аннотация. Актуальность статьи связана с юридической категорией «принципы права», которая всегда будет являться важным инструментом, позволяющим связать философское и юридико-догматическое понимание права, в том числе наследственного. Через принципы раскрывается и конкретизируется общее понятие права, выражается его сущность. Основу конкретных правовых предписаний наследственных отношений, определяющих модель правоотношений субъектов наследственного права, составляют именно принципы права. Именно таким образом обеспечивается стабильность, последовательность и, самое главное, нормативно-правовой характер регулирования наследственных отношений.

Цель настоящей статьи состоит в анализе основных принципов наследственного права и правоотношений, соотношении их с общими принципами права.

Ключевой проблемой станет анализ доктринальных концепций принципов права с точки

Abstract. The relevance of the article is associated with the legal category “principles of law”, which will always be an important tool to link the philosophical and legal-dogmatic understanding of law, including hereditary law. Through the principles, the general concept of law is revealed and concretized, and its essence is expressed. The basis of specific legal prescriptions of hereditary relations, which determine the model of legal relations of subjects of inheritance law, are precisely the principles of law. It is in this way that stability, consistency and, most importantly, the regulatory nature of the regulation of hereditary relations are ensured.

The purpose of this article is to analyze the basic principles of inheritance law and legal relations, their correlation with the general principles of law.

The key problem will be the analysis of the doctrinal concepts of the principles of law from the

зрения применения их в наследственном праве, а также соотношение общих принципов права со специальными принципами наследственного права.

Статья включает разделы, посвященные характеристике системы принципов наследственного права и правоотношений, характеристике принципов права, раскрытию их классификации применительно к налоговым правоотношениям, характеристике понятия и сущности свободы волеизъявления, рассмотрению охраны законных интересов при наследовании как основного принципа наследственного права, рассмотрению проблем и перспектив развития основных принципов наследственного права России.

Выводами отметим, что проблемы основных принципов наследственного права России на современном этапе связаны с различными и многочисленными обстоятельствами. Так, на законодательном уровне отсутствует закрепление категории самих принципов наследственного права.

Ключевые слова: принцип права, гражданское право, наследственное право, общие принципы права, специальные принципы права, наследство, банкротство

point of view of their application in inheritance law, as well as the correlation of general principles of law with special principles of inheritance law.

The article includes sections devoted to: to characterize the system of principles of inheritance law and legal relations, to characterize the principles of law, to reveal their classification in relation to tax legal relations, to characterize the concept and essence of freedom of expression, to consider the protection of legitimate interests in inheritance as the main principle of inheritance law, to characterize the problems and prospects for the development of the basic principles of inheritance law in Russia.

In conclusion, we note that the problems of the basic principles of inheritance law in Russia at the present stage are associated with various and numerous circumstances. So, at the legislative level there is no consolidation of the category of the principles of inheritance law themselves.

Keywords: principle of law, civil law, inheritance law, general principles of law, special principles of law, inheritance, bankruptcy

На современном этапе наследственное право претерпело ряд преобразований, состоявшихся в ходе реформ гражданского законодательства, что не могло не затронуть основные принципы рассматриваемой подотрасли. Современные реформы наследственного права обусловлены политическими, историческими, экономическими и социальными аспектами. В свою очередь, в ходе реформ гражданского законодательства законодатель воспроизвел дореволюционный и советский опыт, международные требования, а также практику зарубежных правовых порядков.

Так Е. А. Лукашева полагает, что «принципы права — это начала объективно обусловленные, по которым право развивается и которые заложены в основе системы законодательства. Это нормы наиболее общего содержания, которые закрепляют важней-

шие направления и способы правовой регуляции социальной деятельности людей» [4].

А. М. Колодий подходит к принципам права как «исходным идеям развития права, выражающим наиболее важные закономерности определенных типов государств и права» [3].

Фактически считаем, что такая теоретическая трактовка роли и места принципов права приводит их к признанию как рабочего механизма, с помощью которого определяются грани возможного и должного поведения участников правоотношения, то есть признание принципов права первостепенными источниками норм права.

М. И. Байтин определяет принципы права как исходные, определяющие идеи, которые составляют нравственную, организационную основу возникновения, развития и функционирования права [1].

В теории права принципы права делят на общеправовые, межотраслевые и отраслевые.

К общеправовым принципам отнесем традиционно присущие всем отраслям российской правовой системы: гуманизм, справедливость, гражданское равноправие, законность, а также федерализм, так как от данного конституционного принципа зависит разграничение предметов ведения центра и регионов, в том числе в наследственных правоотношениях, а именно пункт «о» статьи 71 — гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. На внутригосударственном уровне правовые принципы фундаментальной значимости закрепляются, как правило, в конституциях, иных конституционных актах, поэтому мы и обращаемся к Конституции РФ.

Отраслевые принципы отражают сущность той или иной правовой отрасли. Так, в семейном праве, которое согласно ст. 72 основного закона РФ находится в совместном ведении субъектов и государства, действует принцип равноправия мужчин и женщин в семейных правоотношениях, в трудовом праве — принципы свободы труда и охраны труда, здоровья работника, гарантий трудовых прав работника и т. д.

Наряду с отраслевыми институтами существуют и так называемые межотраслевые (комплексные) институты, состоящие из норм различных отраслей права, но регулирующие взаимосвязанные родственные отношения.

Межотраслевые принципы свойственны комплексу правовых отраслей, например, отрасли процессуальные закрепляют принципы судебской независимости, состязательности и равноправия сторон, гласности. Поэтому они часто имеют как комплексные принципы.

Наследственное право традиционно занимает в системе гражданского права особое место в силу следующих обстоятельств.

По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследства не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в него входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.

На наш взгляд, признаками принципа наследственного права являются:

- 1) такие принципы являются руководящими началами для нормативного регулирования и практики правоприменения в наследственных отношениях, выполняют роль своеобразных конструкций.
- 2) принципы носят характер руководящих начал для нормативного регулирования и практики правоприменения в наследственных отношениях;
- 3) принципы действуют в пределах наследственных правоотношений, то есть отношений, складывающихся в процессе перехода прав наследодателя имущественных и некоторых личных неимущественных к наследникам по правилам, установленным законом.

Принципы наследственного права не имеют своего системного отражения на нормативном уровне, что только способствовало многообразию и разнополярности научных подходов к составу и перечню таких методов, выделению среди них основных.

Анализ гражданского права и его источников определяет несколько уровней принципов имеющих отношение, непосредственное или опосредованное, к наследственному праву, например, принципы гражданского права, закрепленные в Конституции РФ, в которой закреплен принцип свободы предпринимательской деятельности, а также принципы неприкосновенности собственности, выделение частной собственности, в том числе на землю, принцип

защиты личных неимущественных прав, неразрывно связанных с личностью.

А. М. Немков определяет следующие принципы наследственного права:

- 1) использование наследственного имущества для обеспечения нетрудоспособных родственников и супруга умершего;
- 2) признания права наследования по закону за наиболее близкими наследодателю лицами;
- 3) признание права наследования по закону на предметы домашней обстановки и обихода за наследниками, имевшими хозяйственно-трудовую деятельность с этим имуществом;
- 4) принцип свободы завещания;
- 5) принцип полного равенства супругов;
- 6) принцип равенства наследственных долей при наследовании по закону [5].

Обратим внимание, что систему принципов наследственного права предопределяет система принципов гражданского права. Полагаем, что принципы наследственного права структурно входят в систему принципов гражданского права.

Свобода волеизъявления может проявляться у наследодателя при выборе способа распоряжения имуществом на случай смерти, а также у наследников при решении вопроса о принятии наследства.

Здесь свобода непосредственно взаимосвязана с диспозитивностью. В совокупности они образуют основу реализации субъективного наследственного права, в том числе отдельных правомочий, входящих в него.

Принцип охраны законных интересов при наследовании проявляется в создании на нормативном уровне условий для предотвращения наследниками злоупотреблений по отношению к лицам, которые в силу своего состояния не могут полноценно защищать свои права. Принцип охраны интересов лиц, участвующих в наследовании, как принцип наследственного права проявляется с различных сторон. По своей

структуре охрана интересов в наследовании представляет собой своеобразный комплекс норм, включающий в себя нормы гражданского, нотариального, административного, права. С одной стороны, принцип охраны выражается в общей обеспечительной функции интересов субъектов наследственных правоотношений. С другой стороны, законом предусмотрена охрана интересов отдельных категорий, а именно не родившегося ребенка, а несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. И, с третьей стороны, принцип охраны интересов выражается в обеспечении непосредственно охраны наследственной массы и управления ею.

Считаем необходимым отметить, что проблемы основных принципов наследственного права связаны с различными обстоятельствами.

Так, на законодательном уровне отсутствует закреплением самих принципов наследственного права. На практике это может приводить к сложности рассмотрения вопросов, требующих применения аналогии права. Кроме того, проблемы правоприменительной практики связаны со спорами о завещательном отказе и оспаривании самого завещания, признания его недействительности как сделки. Вместе с этим, существует проблема признания лиц, не родственников наследодателя, его иждивенцами, так как признание наследственных требований таких лиц отвечает нравственным началам и справедливости распределения наследственной массы и устраняет неравенство трудоспособных иждивенцев в наследственных отношениях.

На современном этапе развития российской правовой системы наследственное право претерпело ряд преобразований, состоявшихся в ходе реформ гражданского законодательства, что не могло не затронуть основные принципы рассматриваемой подотрасли.

Современные реформы наследственного права обусловлены многочисленными аспектами, включая политические, исторические, экономические и социальные. В свою очередь, в ходе реформ гражданского законодательства законодатель воспроизвел дореволюционный и советский опыт, международные требования, а также практику зарубежных правовых порядков.

Гражданским кодексом отражена система принципов наследственного права. Современный гражданский закон исходит из признания приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону. Это логично предопределено общими принципами гражданского права, в частности свободой распоряжения собственником своим имуществом своей волей и в своем интересе.

Интересным является и факт того, что с ростом банкротств физических лиц, в наследственных правоотношениях нотариус чаще вовлекается в процедуру [6], когда имущество признанного несостоятельным наследодателя отправляется на погашение его долгов. Когда происходит смерть наследодателя-банкрота процедура банкротства не прекращается, а долги подлежат оплате за

счет наследственной массы. Участие в этих правоотношениях предопределяет материально-правовые аспекты статуса супруга должника — физического лица, а также его бывшего супруга в деле о банкротстве [2].

Подводя итоги настоящей статьи, отметим, что проблемы основных принципов наследственного права России на современном этапе связаны с различными и многочисленными обстоятельствами. Так, на законодательном уровне отсутствует закрепление категории самих принципов наследственного права. На практике это может приводить к сложности рассмотрения вопросов, требующих применения аналогии права. Кроме того, проблемы правоприменительной практики связаны со спорами о завещательном отказе и оспаривании самого завещания, признания его недействительным как сделки. Вместе с этим, существует проблема признания лиц, не являвшихся родственниками наследодателя, его иждивенцами, так как признание наследственных прав таких лиц отвечает нравственным требованиям и началам справедливого распределения наследства и устраняет неравенство трудоспособных иждивенцев в отношениях наследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). — Саратов: СГАП, 2001. — С. 123.
2. Белова И. Е. Правовой статус супруга должника в деле о банкротстве физического лица: материально-правовые аспекты. Сборник статей международной научно-практической конференции Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития. — С. 134–145.
3. Колодий А. М. Принципы права Украины. — Киев: ЮринкомИнтер, 1998. — С. 27.
4. Лукашева Е. А. Право. Мораль. Личность. — М.: Наука, 1986. — С. 73.
5. Немков А. М. Основные принципы советского наследственного права // Ученые записки Пермского университета. — 1965. № 129. — С. 109.
6. Перунов А. Ю. Совместное банкротство супругов: анализ позиций // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2020. № 12–4. — С. 47–50.

REFERENCES:

1. *Baitin M. I.* The essence of law (Modern normative legal understanding on the verge of two centuries). Saratov: SGAP, 2001. p. 123.
2. *Belova I. E.* The legal status of the debtor's spouse in the case of bankruptcy of an individual: material and legal aspects. Collection of articles of the international scientific and practical conference Interdisciplinarity of science as a factor of innovative development. p. 134–145.
3. *Kolodiy A. M.* Principles of Law of Ukraine. Kiev: Yurinkom Inter, 1998. p. 27.
4. *Lukasheva E. A.* Pravo. Moral. Personality. Moscow: Nauka, 1986. p. 73.
5. *Nemkov A. M.* The basic principles of the Soviet inheritance law // Scientific notes of the Perm University. 1965. No. 129. p. 109.
6. *Perunov A. Yu.* Joint bankruptcy of spouses: analysis of positions // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2020. No. 12–4. pp. 47–50.